

A ARQUITETURA DA BIBLIOTECA NACIONAL DE BUENOS AIRES: DO CONCURSO À CONSTRUÇÃO (1961-1996)

Arq. Dra. Cassandra Salton Coradin

UFRGS - PUCRS, cassandrasaltoncoradin@gmail.com

Resumo: Em julho de 1960, é proposto um concurso de anteprojetos para o edifício da nova Biblioteca Nacional de Buenos Aires. As bases do concurso e o programa são aprovados em 1961, e o concurso é aberto no mesmo ano. As bases preveem, especialmente, que “o projeto deve ser encarado funcionalmente e com as previsões lógicas de um uso em permanente crescimento e evolução. Assim como, valorizar e aproveitar as características urbanísticas e arquitetônicas do sítio, assegurando a salvaguarda do espaço verde, do barranco e dos valores botânicos existentes”.¹

Os jurados consideram que o anteprojeto dos arquitetos Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga não somente resolve os aspectos funcionais, como também é o que melhor se adequa ao terreno. Assim, em 30 de julho de 1962, é premiado o anteprojeto que viria a ter sua obra concluída três décadas depois.

A imagem atual da Biblioteca Nacional refere-se basicamente ao projeto executivo desenvolvido e entregue em 1966. Sua obra teve início em 1971 e, por volta de 1981, apenas um terço da edificação havia sido construída. Somente nos anos 90 a biblioteca teve seu uso corrente.

Os mais de 30 anos que separam o concurso da efetiva construção ficam marcados por duas principais intervenções, para adaptações e renovação do programa do projeto arquitetônico e sua funcionalidade. A primeira, na ocasião da elaboração do projeto executivo; a segunda, no fim da década de 80, quando a biblioteca estava às vistas da inauguração. O presente ensaio tem por objetivo principal a análise sistemática do projeto da Biblioteca Nacional e a apresentação dos momentos que compõem a história dessa edificação, do concurso à construção.

Palavras-chave: Biblioteca Nacional, Clorindo Testa, concurso.

Abstract: *In July 1960, a draft contest is proposed for the building of the new National Library of Buenos Aires. The contest bases and program are approved in 1961, and the contest opens in the same year. The foundations foresee, in particular, that “the project must be viewed functionally and with the logical predictions of a constantly growing and evolving use. As well as valuing and taking advantage of the urban and architectural characteristics of the site, ensuring the safeguarding of the green space, the ravine and the existing botanical values”.*

The judges consider that the preliminary design of architects Clorindo Testa, Francisco Bullrich and Alicia D. Cazzaniga not only solves the functional aspects, but is also the one that best fits the terrain. Thus, on July 30, 1962, is awarded the preliminary project that would have his work completed three decades later.

¹ Bases y Programa del Concurso de Anteproyectos para la Construcción del edificio de la Biblioteca Nacional. Buenos Aires: junho de 1961. p.6.

The current image of the National Library basically refers to the executive project developed and delivered in 1966. Its work began in 1971 and by 1981 only a third of the building had been built. Only in the 1990s did the library have its current use.

The more than 30 years that separate the contest from the effective construction are marked by two main interventions, for adaptations and renovation of the architectural design program and its functionality. The first, on the occasion of the elaboration of the executive project; the second, in the late 1980s, when the library was in sight of the inauguration. The main objective of this essay is the systematic analysis of the project of the National Library and the presentation of the moments that compose the history of this building, from the contest to the construction.

Keywords: National Library, Clorindo Testa, contest.

A ARQUITETURA DA BIBLIOTECA NACIONAL DE BUENOS AIRES: DO CONCURSO À CONSTRUÇÃO (1961-1996)

Em 1810, através de decreto da Primeira Junta de Governo da Revolução de Maio, é confirmada a criação de uma biblioteca de caráter público para agrupar o acervo cultural produzido na Argentina, além de outros documentos. A notícia se torna pública em 13 de setembro de 1810:

(...) A Junta resolveu formar uma Biblioteca Pública, para que se facilite aos amantes das letras um recurso seguro para aumentar seus conhecimentos
 (...) A Junta resolveu fomentar esse estabelecimento e espera que os bons patriotas ajudem nos gastos de estantes e demais custos inevitáveis, sendo que as quantias serão recebidas na Secretaria de Governo; nomea-se desde agora como bibliotecários o Dr. Don Saturnino Segurola e ao Reverendo Padre Fray Cayetano Rodriguez, (...) e nomeia-se igualmente por protetor dessa Biblioteca o Secretário de Governo Dr. Don Mariano Moreno (...) (LA GAZETA DE BUENOS AYRES, 1810).

Em 16 de março de 1812, a biblioteca é inaugurada na *Manzana de las lucas*, uma casa do século XVIII, localizada em Buenos Aires, na esquina das Ruas Moreno e Peru. Ressalta-se que a denominação Biblioteca Nacional somente passa a ser utilizada depois de 1880, - ano que marca a federalização da capital portenha - quando a biblioteca pública é entregue à Nação. (MIYNO; JAVIER, 2005).

A Biblioteca Nacional permanece na *Manzana de las lucas* durante noventa anos, sendo transferida, em 1901, para um novo prédio - originalmente construído para a Loteria Nacional, pelo arquiteto italiano Carlos Morra - na Rua México, nº 564.

Destaca-se que todas as edificações, onde foram dispostas as dependências da Biblioteca Nacional, não haviam sido projetadas para tal fim. Deste modo, no início da década de 40, se insiste na proposição de uma sede efetivamente elaborada para ela e, inclusive, em tal ocasião, um projeto é formulado. (LIERNUR, 1982). Porém, somente a partir do golpe de 1955, a intenção adquire um novo impulso e no ano do sesquicentenário de sua criação, o Poder Executivo, através do decreto Nº 6.123, de 31 de maio de 1960, destina um terreno para a construção do prédio para a Biblioteca Nacional. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963).

O terreno, onde se localizava um solar de propriedade fiscal, na capital federal, trata-se de um trecho da *Quinta Unzué*, situado no quarteirão entre a Avenida del Libertador e a Avenida Las Heras, e as Ruas Áustria e Agüero. A forma do terreno se apresenta como um trapézio, com base maior de 274,45 metros sobre a Rua Agüero, e a menor, de 176 metros, sobre a Rua Áustria e altura de 96,34 metros sobre a Avenida Las Heras. Sobre a Avenida del Libertador, em sua face não ortogonal, possui 120 metros e apresenta um elevado talude

gramado. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

Destaca-se que as vias adjacentes ao terreno se configuram de maneira diferenciada entre elas, desde o momento em que o local é destinado para a implantação da biblioteca, até a atualidade, tanto por aspectos de dimensionamento viário, quanto pelas tipologias que as mesmas concentram. As duas ruas que se prolongam no sentido longitudinal do terreno, Ruas Áustria e Agüero, possuem edificações residenciais, lado a lado, e, em alguns momentos, proporcionam pequenos comércios no térreo. Contudo, destaca-se que nas proximidades da Av. del Libertador, o trecho da Rua Agüero não apresenta qualquer edificação, o que permite a relação visual entre o talude gramado, presente no terreno da Biblioteca, e a “Plaza Mitre”. Ao caminhar por esse espaço, é possível perceber a continuidade espacial das áreas verdes presentes na região.

A Av. Las Heras apresenta características semelhantes às Ruas Agüero e Áustria no que concerne às tipologias arquitetônicas, contudo, equipamentos comerciais se apresentam de modo mais efetivo. Além disso, com dimensões mais amplas do que as ruas citadas anteriormente, comporta, inclusive, a movimentação de transportes públicos, tais como ônibus e lotações.

A Av. del Libertador se configura como uma via expressa, de alto tráfego, que interliga as proximidades da região central da cidade aos bairros como Recoleta, Palermo, entre outros. Diante dessa intensa avenida, nas proximidades do terreno da Biblioteca Nacional, vê-se uma grande massa vegetal que se estende desde as mediações do Centro Cultural Recoleta, passando pelo Parque Thays, que adjacente a Avenida Figueroa Alcorta, abriga a Faculdade de Direito e, atualmente, a escultura urbana *Floralis Genérica*, até mediações do Museu de Artes Decorativas de Buenos Aires. Cabe destacar que, graças à manutenção das áreas verdes e à construção de poucas edificações sobre estas, assegura-se a amplitude visual até o Rio da Prata, principalmente desde o talude elevado do terreno destinado para a construção da nova sede da Biblioteca Nacional.

Para solução arquitetônica do edifício, é proposto um concurso de anteprojetos, em julho de 1960, através da Resolução N° 5.033. Neste momento, também é constituída uma Comissão de Assessoramento e Consulta para assegurar uma boa coordenação dos assuntos referentes à elaboração do projeto da edificação. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963).

As bases do concurso e o programa são aprovados pelo decreto n° 3661, de 5 de maio de 1961, e o concurso é aberto em 27 de junho do mesmo ano - patrocinado pela Federação Argentina de Sociedades de Arquitetos e pela Sociedade Central de Arquitetos -, com previsão de término em exatos seis meses, mas acaba sendo prorrogado até o dia 12 de abril de 1962.

O programa de necessidades da biblioteca prevê, basicamente, uma ampla sala de leitura – *parte mais nobre do edifício porque é nesse local que a Biblioteca presta o serviço de difusão cultural a que se está designada* -, vinculada a uma sala de referência – *chave funcional do edifício, sendo sua missão controlar e dar referências ao público, entregar e receber todas as obras depositadas na casa* -, entre outras salas especiais. E prevê, ainda, espaços destinados para exposições culturais, um setor para diretoria e administração, e um depósito geral- *o elemento básico da Biblioteca por excelência que deve assegurar a conservação e custódia do patrimônio cultural* - que ficasse integrado com a Sala de Referência e o Salão Principal de Leitura, *formando uma unidade funcional completa que dará caráter e sentido ao edifício*. Além disso, pretende-se instalar no local uma Escola Nacional de Bibliotecários, - *uma unidade docente completa, e independente dos demais serviços da Biblioteca Nacional*. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961.)

Ressalta-se a preocupação por parte dos promotores do concurso com uma possível – e previsível - ampliação, principalmente, dos depósitos de livros e com a manutenção das características paisagísticas do local:

o projeto deve ser encarado funcionalmente e com as previsões lógicas de um uso em permanente crescimento e evolução. Assim como, para valorizar e aproveitar as características urbanísticas e arquitetônicas do sítio, assegurando a salvaguarda do espaço verde, do barranco e dos valores botânicos existentes. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961. p.6).

No que tange às considerações das áreas úteis, as bases referem-se às consideradas mínimas, pois o programa para a biblioteca é apresentado sem limites ou obstáculos, uma vez que se sustentava o conceito: *a criatividade na produção cultural, não pode ser forçada*. (BALLENT, 1982). Sendo assim, os promotores do concurso preferem deixar a cargo dos arquitetos que desenvolveriam o projeto da nova sede da biblioteca, a descoberta de uma melhor utilização do terreno e a organização funcional a mesma.

Propunham a apresentação dos trabalhos com plantas de localização na escala 1:200, onde deveriam estar demonstrados os acessos e as principais relações da edificação com os espaços exteriores e os jardins circundantes. Exigiam a presença de plantas de todos os pavimentos, mostrando as superfícies funcionais do projeto, cortes e fachadas na mesma escala. Entretanto, as fachadas principais deveriam ser apresentadas na escala 1:100, juntamente com um memorial descritivo do projeto. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

Em 12 de abril de 1962, são recebidos vinte e oito projetos para a análise dos jurados e, em 30 de julho de 1962, é premiado o anteprojeto que viria a ter sua obra concluída três décadas depois.

Do anteprojeto vencedor ao projeto executivo

A conjugação dos elementos naturais do terreno - tais como topografia, entorno urbano e elementos vegetais -, e o programa de uma biblioteca com o porte desta, acrescido da dificuldade de futuras ampliações, geram conflitos projetuais, principalmente de ordem funcional, dado o emaranhado de programas paralelos que devem se encaixar; e de ordem estética, pois os promotores do concurso almejavam um resultado cuja plástica fosse inovadora, sem, contudo, destruir as características paisagísticas e urbanas do local.

Os jurados consideram que o anteprojeto dos arquitetos Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga não somente resolve os aspectos funcionais e tectônicos, como também é o que melhor se adéqua ao terreno.

Os arquitetos propõem a elevação do corpo principal da edificação, liberando o solo para a passagem das pessoas e para que as mesmas possam capturar todas as imagens e sensações presentes nesse local naturalmente arborizado, assim como de seu entorno urbano, sem que houvesse a presença de grandes barreiras visuais.

Os autores guiaram-se primordialmente pelo critério de respeitar as características existentes no terreno e do entorno, valendo-se de uma impecável implantação do edifício que se localiza em um espaço sem ocupar o terreno. (...) O espaço exterior mantém seu caráter de protagonista da composição: atravessa livremente o edifício e está sempre presente em todos os ambientes principais desde os quais se domina, por meio de amplas visuais, a paisagem circundante. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963. p.8).

Destaca-se a solução dada aos depósitos de livros - dispostos em três subsolos -, cujas futuras ampliações estavam entre as principais preocupações dos promotores do concurso:

O desenvolvimento dos depósitos em três subsolos amplos se considerou como uma excelente solução, dado que sua máxima profundidade apenas excede o nível da calçada da Avenida Libertador e possibilita uma fácil ampliação no sentido longitudinal. Neste aspecto o júri recomenda que no projeto executivo se estude o crescimento independente do depósito da biblioteca, e da hemeroteca, dada as diferentes características técnicas que ambos serviços possuem. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963. p.8).

Desse anteprojeto escolhido na ocasião do concurso, poucos materiais gráficos foram encontrados. Basicamente, têm-se as imagens da maquete desenvolvida, uma perspectiva e a planta do pavimento térreo. (Figura 01).

Figura 01. Materiais gráficos do anteprojeto: perspectiva, maquete e planta baixa do pavimento térreo. (Fonte: SCHERE, R. **Concursos 1825 – 2006**. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.)

Vê-se propício destacar, também, os premiados com o segundo, terceiro e quarto lugar no concurso de anteprojetos para a Biblioteca Nacional. Recebe segundo lugar a proposta de Javier Sanchez Gomez e Justo Jorge Solsona, tendo como colaborador Carlos Libedinsky e Flora Manteola. Os arquitetos apresentam um projeto com uma cobertura tensionada única, onde, abaixo dela, se concentram todas as funções. Tal composição demandaria um suporte técnico, estrutural e construtivo que talvez não estivesse à disposição naqueles tempos. Essa é a principal crítica dos jurados, além de julgarem inadequada a resolução das questões para possíveis ampliações. Neste aspecto, os arquitetos estimaram um número máximo de exemplares a ser depositado – seis milhões – e propuseram plantas baixas que poderiam ser construídas independentemente, ou seja, à medida em que se fizesse necessária a ampliação, os pavimentos – descolados da grande cobertura tensionada – seriam construídos. Os jurados acreditam que tal resolução causaria uma espacialidade interna desproporcional, enquanto todos os pavimentos ainda não estivessem construídos. Quanto aos aspectos funcionais, os arquitetos propuseram a separação da edificação em dois organismos autônomos, sendo um a Biblioteca e o outro a hemeroteca, com um acesso centralizado, vinculado a uma torre de circulação vertical. Contudo, tal segmentação entre as principais funções da edificação seria mais clara internamente, pois no seu exterior estariam vinculadas pela cobertura, mantendo uma unidade formal.

O terceiro lugar é entregue aos arquitetos Raul Rodolfo Rivarola e Mario Francisco Soto. Nesta proposta, o terreno sofre intensas modificações, a ponto de descaracterizar a concepção original, principalmente no barranco defronte à Av. del Libertador. Dentro da proposta apresentada, segundo os jurados, poderia ser considerada válida tal remodelação do terreno, no entanto, essa nova forma estabelecida pelos concursantes, apresentava certa irrealidade frente ao contexto local. Externamente, a expressão plástica se desenvolve através de uma série de volumes integrados e correlacionados com uma torre, cuja principal função seria depositar os materiais da biblioteca e da hemeroteca. Essa distribuição verticalizada do depósito recebe críticas negativas por parte dos jurados, principalmente pela quantidade de pavimentos que geraria. Além disso, tal situação demandaria um grande número de funcionários para um bom funcionamento. E, apesar da enaltecida plasticidade apresentada pela proposta, segundo os jurados, far-se-ia necessária maior coerência no que concerne à altura estabelecida no pavimento de acesso.

A proposta do arquiteto Mario Roberto Alvarez, juntamente com os colaboradores, Eduardo T. Santoro, Leonardo S. Kopiloff e o engenheiro Atilio D. Gallo, recebe o quarto prêmio do

concurso. Neste anteprojeto, dois volumes prismáticos regulares, paralelos e vinculados entre si, compõem a solução projetual. O menor é proposto para a hemeroteca e outro, maior, para a biblioteca e para a escola de bibliotecários. Através de um rigor estrutural e técnico, apresenta uma forma clara e se dispõe no terreno de modo a não ocupar toda extensão. Esta preocupação em salvaguardar extensas áreas verdes, inclusive o barranco, é um ponto favorável da proposta, pois segue as proposições das bases do concurso. Contudo, ao desenvolver uma entrada única para todas as funções da Biblioteca, - pela Avenida del Libertador - gera dificuldades de acessibilidade e locomoção para os usuários. Os jurados avaliaram de modo negativo, também, a solução proposta para ampliação dos depósitos de livros, localizados no térreo da edificação. Tal organização configuraria fachadas cegas e inativas.

Retomando a explanação sobre o anteprojeto vencedor, desenvolvido por Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga, destacam-se as considerações apresentadas para a formulação do projeto executivo.

Seguindo orientações dos jurados e da própria diretoria da Biblioteca Nacional, seria preciso ampliar algumas áreas, principalmente, de uso comum. Outro ponto que necessitaria de revisão seria o sistema de brises que protegia a sala de leitura, pois se alegava que o mesmo estava em uma escala inadequada e dificultava a visão para o exterior da edificação. Da mesma forma, a definição da cobertura ainda não estava plenamente resolvida.

Requereram, também, o estudo dos adequados níveis sonoros e lumínicos, conjuntamente com a resolução dos sistemas termomecânicos. Parecia-lhes importante, ainda, a adequação de alguns aspectos estruturais – e formais -, pois da maneira como se apresentava a edificação na ocasião do concurso, o corpo elevado pelos robustos pilares acabava desvirtuando o sentido dos grandes apoios, que parecia depender muita força para suportar algo que não dava impressão de requerer tanto esforço. (EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1968).

Durante a seleção do anteprojeto mais adequado para o prédio da Biblioteca, é convidado pelo Ministro da Educação e Justiça da Nação, o Dr. Luis R. Mac'Kay, o professor Dr. Keyes D. Metcalf – *librarian emeritu*, da Universidade de Harvard – em caráter de consultor da Direção Geral de Arquitetura e Trabalhos Públicos. Sendo assim, em novembro de 1962, o Dr. Keyes D. Metcalf remete a resposta referente à consulta com observações sobre alguns aspectos funcionais do anteprojeto vencedor. Julga particularmente interessante rever os seguintes aspectos:

1- Espaço intercolúnios: recomenda ajustar-se “com relação às medidas do arquivo de livros” de modo tal que as colunas fiquem localizadas em locais convenientes, sem interferir na capacidade de estantes, nem obstruindo as circulações.

2- Estantes do arquivo: menciona 4 tipos diferentes de estantes, recomendando o método tradicional sempre que o valor do metro quadrado do edifício não seja muito alto e não justifique o maior aproveitamento do espaço com a utilização de estantes compactas móveis – de custo substancialmente mais elevado.

3- Elevadores: recomenda ao menos quatro elevadores – ainda que de menor capacidade cada um – e não somente os três apresentados no anteprojeto.

4- Rampas entre o 5° e 6° Pavimentos: teme que seja muito inclinada e que a circulação dos leitores por ela gere ruídos para os que estiverem nas mesas de leitura.” (MIYNO; JAVIER, 2005. p.3).

As revisões do anteprojeto seguiram as orientações mencionadas e, em 26 de maio de 1966, os arquitetos Clorindo Testa, Alicia Cazzaniga y Francisco Bullrich remetem ao engenheiro Luis Antonio Bonet, diretor da Direção Geral de Arquitetura e Trabalhos Públicos do Ministério da Educação, a documentação correspondente à primeira intervenção no anteprojeto do concurso: o Projeto Executivo do novo edifício da Biblioteca Nacional.

A imagem atual da Biblioteca refere-se basicamente ao projeto executivo, cuja obra tem início em 1971 e, por volta de 1981, apenas um terço da edificação havia sido construída. Somente nos anos 90 a biblioteca teve seu uso corrente.

Volumetricamente, o projeto apresenta uma esplanada semi-enterrada – onde se localiza a hemeroteca - de onde quatro robustos pilares emergem e que, por sua vez, elevam um corpo prismático retangular. Este abriga quatro pavimentos, sendo dois para salas de uso geral e outros dois para o grande salão principal de leitura e suas dependências. Sob esse corpo elevado, três formas prismáticas são suspensas mediante tensores metálicos. Neles, ficam dispostos a administração, a direção, o auditório e a sala de exposições. (Figura 02).

Figura 02. Biblioteca Nacional. (Fonte: Biblioteca Nacional.)

Internamente, a edificação é projetada com quatro subsolos - atingindo uma profundidade um pouco abaixo do nível da Avenida del Libertador -, sendo os três inferiores para depósito - 25.000 m² de depósitos, com uma capacidade de 3.000.000 volumes – e o outro para a hemeroteca, semi-enterrado – com capacidade para 500.000 exemplares de revistas e jornais. (EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1976). Tal distribuição funcional enterrada é bem recebida pelos jurados do concurso, dada a facilidade de uma possível ampliação no sentido longitudinal do terreno. Além disso, quando os depósitos são colocados em subsolo, ocupa-se menor superfície do terreno com construções, possibilitando a manutenção da massa verde existente.

Do grande terraço coberto - esplanada de acesso à edificação - livre de barreiras e com oito metros de altura no trecho mais baixo, emergem quatro apoios que sustentam um corpo elevado, que é dividido, internamente, em quatro níveis. Nos dois níveis inferiores - 3° e 4° pavimentos - se encontram salas especiais, entre elas a Sala do Tesouro, cuja atribuição é guardar o acervo de livros raros e obras especiais. Nos dois níveis superiores - 5° e 6° pavimentos – estão a sala de leitura, para 400 leitores, o hall de acesso e a sala de referência. Uma rampa suspensa por tensores metálicos conecta os dois níveis superiores, cujo pé-direito é duplo na parte central da sala de leitura. Para os últimos pavimentos, é projetado um sistema de brises fixos na intenção de amenizar a incidência solar sobre os ambientes, visto que o fechamento externo destes pavimentos é uma ampla esquadria metálica, acrescida de vidros transparentes. No 3° pavimento, apesar do fechamento externo ser uma esquadria com as mesmas características supra-citadas, os arquitetos não propuseram um sistema de proteção solar, pois julgaram desnecessário, dado o dimensionamento reduzido das aberturas.

Suspense sob corpo elevado, vê-se um volume composto de três formas prismáticas. No primeiro, defronte a Avenida del Libertador, encontra-se um auditório para 300 pessoas. No centro, encontra-se uma cafeteria, um terraço aberto e um espaço de exposições. Por fim, na

extremidade traseira, o terceiro volume aloja a direção da biblioteca e o setor administrativo. Dentro do programa da Biblioteca Nacional, ressalta-se ainda a importância da Escola Nacional de Bibliotecários. Nas bases do concurso, é enfatizada a necessidade da independência de fluxo de alunos e funcionários e dos usuários da Biblioteca. Contudo, exigiam a facilidade de acesso desde a escola até a sala de Referência. A edificação é proposta no mesmo nível da Hemeroteca – primeiro subsolo –, mas encontra-se fora da projeção do corpo elevado da biblioteca. Sua posição no terreno está paralela a Rua Áustria, junto à lateral noroeste do prédio da biblioteca. Pela posição da Escola no terreno, sua cobertura funciona como uma expansão da esplanada de acesso à Biblioteca – terraço coberto -, contudo, conforma um terraço totalmente aberto, com a presença de elementos fixos, tais como bancos, que se conjugam com os volumes da iluminação zenital presente nos ambientes da escola.

Além dessas qualidades intrínsecas no projeto arquitetônico, vale ressaltar, também, o projeto estrutural desenvolvido para a edificação. O mesmo é proposto junto do anteprojeto apresentado no concurso, mas sofre adequações no decorrer do processo de elaboração do projeto executivo.

Nos três subsolos inferiores são utilizadas lajes de 3.90 x 5.70 metros, sem vigas, que se apoiam em colunas. Ressalta-se a horizontalidade obtida nesses pavimentos, pois possui 130 metros de profundidade e 60 metros de largura em planta baixa e um pé-direito livre de 2.40 metros. No nível da hemeroteca, o sistema de colunas suporta vigas transversais com lajes. Para sustentação lateral e apoio para o perímetro externo do subsolo, é proposta uma cortina de concreto, em cuja face externa aplica-se uma membrana de alumínio e manta asfáltica para conter infiltrações. (EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1976).

Os quatro grandes apoios colaboram, de certa maneira, na sustentação das lajes do subsolo, contudo, conformam um sistema independente, cuja principal função estrutural é a sustentação do corpo elevado. Todas as circulações verticais estão localizadas nos dois apoios traseiros, todavia, tanto estes quanto os frontais alojam dutos elétricos, de ar condicionado, entre outros sistemas técnicos.

A uma altura de 16.49 metros sobre o nível do terraço, os quatro apoios sustentam um grande plano estrutural - conformado por duas grandes vigas longitudinais e nove vigas transversais – que por sua vez, sustentam a partir de tensores metálicos, os volumes sob o corpo elevado, constituído por dois pavimentos. Além disso, nesse plano estrutural, se apóiam colunas que sustentam as lajes do 3º e 4º pavimentos.

A uma altura de 32.40 metros sobre o nível do terraço, os quatro apoios sustentam outro plano estrutural, a partir do qual ficam suspensas, por meio de tensores metálicos, as lajes do 6º pavimento. Desta maneira, no 5º pavimento – 1º pavimento da sala de leitura -, não se encontram outros apoios além dos quatro principais, definindo, assim, um grande espaço unificado. Este segundo plano estrutural mencionado também é constituído por duas vigas longitudinais, que se apóiam nos quatro pilares e são enrijecidas pelo auxílio de uma série de vigas transversais.

Os quatro apoios principais recebem uma carga de 8 toneladas cada um. Sendo assim, foi necessário descarregar esse esforço sobre 52 estacas de 1.20 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade. Contudo, cada apoio requereu uma fundação cuja utilização de concreto ascende 200 m³, com 13 estacas vinculadas por uma base. Destaca-se que a realização da obra exigiu a escavação de 100.000m³ de terra e a manutenção, de modo permanente, de um sistema de drenagem e bombeamento d'água, uma vez que o nível das fundações dos depósitos se encontrava um metro abaixo do nível do lençol freático. (EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1976).

O início das obras

Concomitantemente ao trabalho de revisão projetual e elaboração do projeto executivo, inicia-se o processo de medição do terreno para a correta execução da edificação. Sendo assim, em 25 de novembro de 1964, o Centro Argentino de Engenheiros propõe o *Concurso de*

Antecedentes sobre Registro de Profissionais Especializados em Agrimensura, a pedido da Direção Geral de Arquitetura e Trabalhos Públicos do Ministério de Educação e Justiça da Nação. Em março do ano seguinte, elege-se o Agrimensor Alberto Jorge Frumento como responsável técnico da execução dos trabalhos. Entre janeiro e março de 1967, coloca-se em execução a medição do terreno. Contudo, somente em 1971 é colocada a pedra fundamental, onde estavam presentes o Ministro da Cultura e Educação, Dr. Gustavo Malek; o diretor da Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges; entre outros políticos e o público em geral. E, no ano seguinte, é firmado o contrato para a escavação do terreno. (MIYNO; JAVIER, 2005). (Figura 03).

Figura 03. Escavações para construção da Biblioteca Nacional, em novembro de 1971. (Fonte: Biblioteca Nacional.)

Vale lembrar que entre os anos 1976 e 1982, a Argentina passa por uma fase marcada pelo regime militar. Neste período as obras da Biblioteca Nacional ficaram praticamente paradas. Para agilizar a construção, a Direção Geral de Arquitetura e Trabalhos Públicos propõe, em 1980, visitas guiadas para o público em geral, assim como para as empresas interessadas no processo licitatório referente a 4º etapa da obra.

Reitera-se que o concurso para o projeto da Biblioteca é proposto em 1962, sua obra teve início em 1971 e, por volta de 1981, apenas um terço da edificação havia sido construída. (GLUSBERG, 1999). Sobre este atraso, Testa expôs:

Não importa, para mim e para Bullrich, o fato de que a obra esteja sendo realizada com lentidão. Até as obras arquitetônicas requerem seu tempo de criação, e isso que importa. Não tem importância se atrasar 20 anos, pois segue sendo uma obra válida. (GLUSBERG, 1999. P.43).

E seguiu o pensamento, em entrevista a Petrina:

(...) da mesma maneira que continuo acreditando na minha pintura dos anos 60, também considero válido o projeto da Biblioteca, seja qual for o tempo que levar sua construção. Em outras palavras: um quadro feito em 1960 ou 1962 foi um instante meu, já está feito, e para mim segue conservando sua importância. Se o objeto arquitetônico continua sendo construído através do tempo não tenho vontade de alterá-lo, pois é um projeto de 1962. Da mesma forma seria modificar um quadro *in aeternum*. Na Biblioteca, Francisco (Bullrich) e eu sempre respeitamos este aspecto e, quando tivemos que acrescentar ou modificar algo, fizemos como consequência direta do desenvolvimento da obra e sempre dentro do espírito do projeto original. (PETRINA, 1981. P.72).

Apesar das revisões e adaptações requeridas, principalmente, para adequação das necessidades funcionais e tecnológicas, não há alteração significativa do projeto executivo, entregue em 1966. Exceto pela a exclusão, contundente, dos sistemas de brises para proteção do Salão Principal de Leitura. Em entrevista à SCA – “Sociedad Central de Arquitectos” – Clorindo Testa e Francisco Bullrich mencionam e condenam a decisão, por parte das autoridades, de excluir do projeto tal sistema. Segundo Bullrich:

O problema dos brises – ou de sua exclusão – surgiu na segunda licitação da quarta etapa de execução das obras. O General Galtieri² enviou a documentação ao Comando em Exercício do Exército, onde uma comissão interna, seguindo suas orientações de reduzir ao máximo os custos da obra decidiu *mano militari*, suprimir o sistema de brises. Tal fato nos foi informado somente em meio ao processo de licitação. (ENTREVISTA, 1992. p.74).

Na mesma entrevista, Bullrich afirma que ele e Testa propuseram uma reunião com o então ministro Cayetano Licciardo para discutir sobre a exclusão dos brises. Na ocasião, para reduzir custos, almejando um possível retorno do sistema de brises projetados, os arquitetos se propõem a aceitar a troca das esquadrias de aço inox por esquadrias de alumínio; dos pisos de *linóleo battleship* por um piso de borracha e os rodapés metálicos por outros de marcenaria. *Estas modificações acabaram acontecendo, mas quando se falava do tema dos brises, a decisão se adiava e adiava.* (ENTREVISTA, 1992).

Constata-se que as autoridades tratavam o sistema em questão como um acessório à edificação, que este não seria importante para a realização da mesma. Contudo, segundo Testa, *nunca foi um acessório agregado, formava parte da concepção global do edifício, e tão pouco era uma coisa gratuita desde o ponto de vista funcional.* (ENTREVISTA, 1992).

Os brises nunca foram produzidos e, atualmente, para conter a incidência dos raios do sol no salão principal de leitura, foram colocadas películas adesivas nos vidros das esquadrias. No entanto, ao utilizar as dependências da Biblioteca, pode-se perceber que se os brises tivessem sido executados, auxiliariam no conforto térmico da edificação e, assim, demandaria menor esforço do sistema de ar condicionado. Além disso, manteriam as intenções plásticas do tratamento da superfície do volume elevado.

O término da construção

Em maio de 1987, o subsecretario de Coordenação Administrativa do Ministério da Educação, o Dr. Rolando Bonachi, comenta que, por volta de 1984, a obra estava em um bom ritmo de desenvolvimento, mas, por dificuldades econômicas, foi suspensa. Na mesma data, Bonachi afirma que as obras da Biblioteca seriam retomadas mais uma vez, e que estariam concluídas em 430 dias. (LA NACIÓN, 1987). Contudo, o que estava programado para terminar em pouco mais de um ano, leva cinco anos.

Em 1989, ao assumir a presidência da Nação Argentina, o Dr. Carlos Saul Menem, coloca a frente da Direção de Arquitetura Escolar - antiga Direção Geral de Arquitetura e Trabalhos Públicos - o arquiteto Zenón Molina, com o objetivo prioritário de concluir as obras da Biblioteca Nacional. O Ministro da Educação e Justiça, Antonio Salonia, cria uma comissão de obra e projeto para a Biblioteca, presidida por Julio Bárbaro, entre outros funcionários do Ministério e da própria Biblioteca Nacional. Neste período, também são reiniciadas as tramitações pelo crédito quisto pelo governo anterior, junto ao Governo Espanhol, que se encontrava paralisado. Foi obtido um crédito de cinco milhões de dólares, com facilidades para o pagamento do mesmo. (MIYNO; JAVIER, 2005).

A pedido da presidência da Nação, a *Fundación Antorchas* é encarregada de organizar uma equipe de arquitetos e especialistas com o intuito de promover um plano de trabalho que abarca desde a atualização do programa do projeto arquitetônico e sua funcionalidade, além de uma estimativa de custos para a conclusão do edifício. (CLUSELLAS, 1990). Sendo assim,

² Leopoldo Fortunato Galtieri Castelli foi um general e ditador argentino. Foi presidente da Argentina de 22 de dezembro de 1981 a 18 de junho de 1982.

além da equipe responsável pelo acervo biblio-tecnológico, é formada uma equipe de quatro arquitetos que trabalham conjuntamente em busca das adequações necessárias, haja vista a funcionalidade da Biblioteca Nacional, projetada em 1962. Ressalta-se que, com o passar dos anos, foram agregados ao programa de uma biblioteca outras necessidades, tais como: espaço para um centro de conservação, instalações contra incêndio, instalações de informática, instalações de ar condicionado e para controle de umidade, principalmente para os depósitos.

A equipe de arquitetos redistribuiu algumas funções da biblioteca e agregam outras, mas sem exceder os 44 mil m² de superfície previstos pelo projeto executivo. Em suma, as principais intervenções que surgem em seis meses de trabalho são: garantir a acessibilidade universal por meio de acessos e circulações verticais; acessos alternativos para o traslado de livros do depósito para a sala de leitura; expansão da área de restauração e preservação do acervo; redistribuição das estantes nos depósitos para otimização do espaço – alcançando a capacidade de 3.600.000 volumes, ao invés dos 2.000.000 originais -; melhoramentos nas instalações de ar condicionado e do controle de umidade, conquistando uma melhora na conservação do acervo; instalação de autoclaves na área de catalogação dos livros para evitar contaminações no interior da edificação; por fim, foi ampliada a área da direção e reunido, no mesmo pavimento, as subdireções e secretarias de coordenação que conduzem os trabalhos da Biblioteca. (CLUSELLAS, 1990).

O plano de trabalho é entregue pelos profissionais responsáveis pelo estudo: arquitetos Federico Sleboz, Adriana Ten Hoeve, Cláudia Gola e Rodolfo Hasse. Para adequação do mobiliário, a Associação Civil Protetores da Biblioteca Nacional contrata o grupo UBATEC³. Além das reestruturações expostas, é definido como novo objetivo da Biblioteca, funcionar como centro de uma rede de informática entre bibliotecas públicas, assim como cumprir sua função essencial de armazenar e conservar o Patrimônio Bibliográfico da Nação Argentina. (MIYNO; JAVIER, 2005).

Para a inauguração da edificação, foi proposto um Plano de Habilitação dividido em duas etapas. Na primeira, habilita-se a Escola Nacional de Bibliotecários, contando com três salas de aula, totalizando 110 lugares; duas salas de trabalhos práticos; uma sala de leitura; sala da direção e gerência; sala de professores; sala de reprografia; sala de informática; e sala multimídia. Na segunda etapa, finalizada em 10 de abril de 1992, é habilitada a área da hemeroteca; área de processos técnicos; área de depósitos gerais; espaços destinados ao Tesouro da Biblioteca Nacional, UNESCO, Auditório Jorge Luis Borges; área de Exposições Bibliográficas Leopoldo Marechal; Praça de acesso; bar; área da direção e administração da Biblioteca Nacional, assim como área de serviços técnicos, instalações telefônicas e áreas verdes de uso público. (MIYNO; JAVIER, 2005).

Durante quatro anos, a utilização da biblioteca por parte do público em geral, fica vinculada ao espaço físico da Hemeroteca, uma vez que ainda não havia sido inaugurado o Salão Principal de Leitura, área localizada no 5º e 6º pavimentos. Somente em 16 de dezembro de 1996, o espaço é destinado à comunidade, pois, anteriormente a isso, é utilizado como sede da *Asamblea de Representantes del Electorado de la Ciudad de Buenos Aires*, cuja responsabilidade é redigir o Estatuto Organizativo do Governo Autônomo da cidade. Contudo, para tornar possível a realização da *Asemblea Estatuyente*, foi necessária a instalação de um anfiteatro no espaço de pé-direito duplo, localizado no 5º pavimento; execução de divisórias para instalação de salas em ambas as alas do 6º pavimento, no 5º e 3º pavimentos.

Tal fato gera desconforto e divergentes opiniões, pois a Sala de Leitura da Biblioteca Nacional estava pronta para uso quando se permite a utilização de sua área para a *Asemblea*. Neste momento, já haviam sido instaladas as mesas de leitura, os sistemas internos de busca de livros, o cabeamento dos equipamentos de informática, etc. Foi preciso utilizar o depósito do 4º pavimento para armazenar todos os móveis anteriormente dispostos no Salão. (CLARÍN DIGITAL, 1996).

³ UBATEC é uma empresa vinculada à Universidade de Buenos Aires, cuja atribuição principal é de prestar consultoria e gestão de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico.

A utilização do Salão Principal de Leitura da Biblioteca para outro fim, nas vésperas de sua inauguração é apenas um fato que exemplifica as adversidades que a construção da edificação atravessou. Desenvolvida em um período político marcado pela transição de governantes, a obra se estende por mais de 30 anos e, segundo Clorindo Testa⁴, se desenvolve sem o rigor que merecia tal projeto. O arquiteto confidencia que, nesta obra, não houve um rigor construtivo quando comparada com a obra do Banco de Londres, por exemplo. Ele menciona que a construção do Banco foi muito mais criteriosa e desenvolvida juntamente com o Sr. Enrique Kempfer, mestre de obras da construção, cuja excelência no trabalho foi comentada tanto pelo arquiteto quanto pelo engenheiro Horacio Reggini⁵.

Apesar de alguns quesitos - principalmente funcionais - abalados, dado o intervalo temporal entre o projeto e o término da construção, os arquitetos não propõem qualquer alteração de cunho formal e compositivo na edificação. Esse fato confirma a validade da proposta que apresenta três pontos de destaque: a criação da esplanada coberta de acesso, a qual propicia ao público um espaço de deleite e contemplação das áreas verdes existentes no terreno; a elevação do Salão de Leitura, de onde se pode apreender uma visão privilegiada da paisagem do Rio da Prata e do contexto urbano; e a perspicácia na proposição dos depósitos enterrados, possibilitando a ampliação dos mesmos sem alteração no volume edificado.

Apesar das adversidades encontradas, se apresenta como um equipamento em pleno funcionamento e, acima de tudo, sendo valorizada pela população. Nos diversos momentos em que foi visitada, se viu, especialmente, a intensa utilização da sala de leitura, das salas de apoio e das áreas externas.

Referências

BALLENT, A. El sistema de concursos. **Materiales**. Buenos Aires: n.1, 1982.

BALLENT, A. Para una critica: Concurso Nacional de Anteproyectos – La Biblioteca Nacional. **Materiales**. Buenos Aires: n.1, 1982.

BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. Buenos Aires: junho de 1961.

BAYON, Damián. **Panorámica de la arquitectura latino-americana**. Barcelona: Blume, 1977.

BIANCO, F. La imaginería de la Memoria. Buenos Aires: **Revista 3** – Revista de Teoría, Historia y Crítica de la arquitectura, nov/dez.1993.

BOHIGAS, O. Un profesional sin angustia: Entrevista a Clorindo Testa. **Summa**. Buenos Aires: n.183/184. jan/fev. 1983.

BROWNE, E. **Otra arquitectura en America Latina**. México: Editorial Gustavo Gilli, S.A., 1988.

BULLRICH, F. **Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana**. Barcelona: Editorial Blume, 1969.

CLARÍN DIGITAL. 06.07.1996.

CLUSELLAS, M.L. Diagnóstico y tratamiento para nuestra Biblioteca Nacional. **Summa**. Buenos Aires: n.276, 1990.

CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. Publicación de la Sociedad Central de Arquitectos. Buenos Aires: n.48, 1963.

CORADIN, C. S. **A Arquitetura da Biblioteca Nacional**. Dissertação de mestrado, PROPAR-UFRGS, 2009.

CUADRA, M. **Clorindo Testa Architects**. Rotterdam: NAI Publishers, 2000.

⁴ Entrevista realizada com Clorindo Testa em maio de 2009.

⁵ Entrevista realizada , em maio de 2009, com o engenheiro civil responsável pelo cálculo estrutural da maioria das obras de Clorindo Testa, juntamente com Fernández Long.

EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. **Summa**, Buenos Aires: n.11, abr. 1968.

EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL. **Construcciones**, Buenos Aires: n.262, nov.dez. 1976.

ENTREVISTA. **Revista SCA** – Sociedad Central de Arquitectos. Buenos Aires: n.160, set.out. 1992.

GLUSBERG, J. **Clorindo Testa – pintor y arquitecto**. Buenos Aires: Summa+ books, 1999.

GONZALEZ, M.B. **Guías de Arquitectura Latinoamericana** - Buenos Aires. Buenos Aires: Clarín, 2008.

LA GAZETA DE BUENOS AYRES, 13.09.1810.

LIERNUR, P. Alpargatas no.Libros si. Para una critica: Concurso Nacional de Anteproyectos – La Biblioteca Nacional. **Materiales**. Buenos Aires: n.1, 1982.

LIERNUR, J. F. **Arquitectura en la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad**. Buenos Aires: Fondo Nacional de las artes, 2001.

MIYNO, A.M.E.S., JAVIER, P. **Un edificio para la biblioteca nacional**. Primer Concurso de Investigación Histórica de nuestros Edificios Publicos. Buenos Aires: UPCN, agosto, 2005.

JÁUREGUI, J.M. Entrevista com Clorindo Testa. **PROJETO Design**. São Paulo: n.273, nov. 2002.

JORNAL LA NACIÓN. Buenos Aires, 23.05.1987.

PETRINA, Alberto. Entrevista al arquitecto Clorindo Testa. **Summa**, Buenos Aires, n. 164, 1981.

RIAL, H. V. **Buenos Aires 1880- 1930 – La capital de um império imaginário**. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1996.

WAISMAN, M. La obra de Testa: Propuesta para uma lectura. **Summa**, Buenos Aires, n. 183/184, jan/fev. 1983.